

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦУР И СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ООН

Усманова Хурсана Хасан кизи

Ташкентский государственный университет

востоковедения, докторант-соискатель

kh.usmanova@gmail.com

Аннотация: Данная статья призвана подчеркнуть концептуальные основы целей устойчивого развития и так называемую «теорию изменений», которая позволяет понять как система ООН может поддержать реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Ключевые слова: ЦУР, «теория изменений», Рамочная программа сотрудничества ООН в области устойчивого развития, Узбекистан, Стратегия Узбекистан-2030.

THE CONCEPTUAL FRAMEWORK OF THE SDGS AND CHANGES WITHIN THE UN SYSTEM

Abstract: This article aims to highlight the concept of the Sustainable Development Goals based upon the theory of change. It allows to understand how the UN system can support the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development.

Keywords: SDGs, theory of change, United Nations Sustainable Development Cooperation Framework, Uzbekistan, Strategy “Uzbekistan-2030”.

BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARINING KONTSEPTUAL ASOSLARI VA BMT TIZIMIDAGI O‘ZGARISHLAR

Annotatsiya: Ushbu maqola o‘zgarish nazariyasiga asoslangan holda Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) konsepsiyasini yoritishga qaratilgan. Bu esa BMT tizimi 2030 yilga mo‘ljallangan Barqaror rivojlanish kun tartibini amalga oshirishni qanday qo‘llab-quvvatlashi mumkinligini tushunishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM), "o'zgarishlar nazariyasi", BMTning barqaror rivojlanish bo'yicha hamkorlik doirasi dasturi, O'zbekiston, O'zbekiston strategiyasi-2030.

Введение: В итоговом документе повестки дня 2030 по устойчивому развитию отмечена важная роль системы Организации Объединенных Наций в поддержку достижения соответствующих целей (ЦУР). В частности, речь идет об адекватном обеспечении ресурсами, согласованной политике и стратегическом планировании [1]. Такой комплексный подход позволяет реализовывать повестку изменений и управлять ими со стороны всех заинтересованных институтов: системы ООН, правительств, частного сектора, гражданского общества и международного сообщества в целом. Принципиальными вопросами являются инвестирование и руководство изменениями с учетом национального, регионального и глобального уровней.

Цель и задачи: Принимая во внимание современные вызовы и трансформацию системы международных отношений, мирового порядка, проблемы финансирования надлежащий анализ происходящих перемен, полученных уроков может послужить основой для обсуждений и пересмотра усилий в направлении поставленных целей. Такой подход имеет значение, в том числе и для измерения прогресса и демонстрации воздействия, включая вклад коллективных усилий в результаты развития [2].

Методы: в статье используется системный и сравнительный анализ на основании документов ООН, обзор публикаций специалистов и международных экспертов по проблеме теории и практики ЦУР.

Обсуждение и результаты: Так называемая “теория изменений” была разработана именно для того, что объяснить, как система развития ООН может наилучшим образом поддержать реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Поэтому, естественно рассматривать этот документ как основу для дальнейших действий, как первый такого рода составленный в консультации с более чем 150 специалистами и сотрудниками ООН и представлена на утверждение Генеральной ассамблее в январе 2016 года [3]. Суть данной теории, ее центральная гипотеза, заключается в том, что для всесторонней поддержки реализации плана действий на период до 2030 года по ЦУР система развития ООН должна эффективно функционировать на глобальном, региональном и страновом уровнях. Необходимое условие в этом контексте - координация всех агентств и программ ООН, принимая во внимание их собственные приоритеты, то есть так называемое коллективное действие.

Поэтому особенно актуальными становятся текущие усилия и последние рекомендации по реформированию ООН. К сожалению, предыдущие инициативы в этом направлении были реализованы лишь частично, и не достаточно целенаправленными и упорядоченными и, что важнее всего, не такими структурными.

Основные компоненты, которые следует принимать во внимание при рассмотрении проблемы реформ системы ООН:

- Изменения схем финансирования,
- Пересмотр или уточнение мандатов учреждений ООН,
- Новые международные цели или приоритеты в области развития,
- Усовершенствование механизмов управления,
- Сложная система ООН, характеризующаяся нелинейностью, взаимосвязанностью и взаимозависимостью [4].

Однако, реформа ООН это не только технократический процесс, но последствия политической воли и приверженности государств-членов. Поэтому наиболее актуальными становится вопрос, к чему на сегодняшний день должна быть готова система ООН и какова так называемая текущая стратегия в достижении ЦУР при дальнейшем системном изменении. Однозначно, перемены должны быть более разнообразными, гибкими, децентрализованными и инновационными.

Принципы согласованности, межсекторальности и интеграции в поддержку реализации ЦУР уже апробируются через национальные механизмы координации устойчивого развития.

Следующие факторы и движущие силы, определяют изменения в системе развития ООН:

- Финансирование. С одной стороны данный фактор может способствовать фрагментации через преобладание двустороннего финансирования на основе проектов, замедлять усилия по обеспечению интеграции и способствовать конкуренции за ресурсы, а с другой стороны – содействовать согласованности, в том числе за счет использования механизмов совместного финансирования на глобальном и страновом уровнях.
- Управление ООН как “системой” и решения отдельных руководящих органов учреждений, фондов и программ ООН. К сожанию такие решения не всегда согласуются и препятствуют координации и интеграции усилий.
- Ценности и принципы ООН (мир и безопасность, гуманитарная деятельность и права человека), так называемые полномочия или мандаты учреждений ООН, а также нормативные обязательства, взятые на себя государствами-членами.
- Цели в области развития, согласованные на международном уровне (ранее цели развития тысячелетия или ЦУР в настоящее время). В свою очередь они

способствуют изменениям в способах финансирования и организации деятельности учреждений ООН, а также приоритизации деятельности ООН в целом.

- Изменяющиеся представления и ожидания государств-членов, а также их взгляды на роль ООН в достижении ЦУР, политическая воля и лидерство государств-членов и правительств на страновом уровне.
- Изменения в функциях системы ООН включая структурные реформы, финансирование, подотчетность [5].

К ключевым стратегиям и тактикам, которые способствуют общесистемному функционированию и которые разрабатываются самой ООН относятся:

- Политическая воля и лидерство на всех уровнях агентств ООН в направлении перемен, включая надлежащие стимулы для обеспечения ответственности со стороны руководства за повышение согласованности и интеграции, и инвестирование в них.
- Система координации, обеспеченная достаточными ресурсами.
- Организационные механизмы на глобальном, региональном и страновом уровнях, включая области исследований и разработок, инноваций, управления знаниями, а также увеличение инвестиций в управление изменениями в системе.
- Кадровый потенциал и мобильность персонала в рамках системы, способность работать более согласованно и интегрированно по всем аспектам устойчивого развития и основным направлениям деятельности ООН. Наличие согласованного и гибкого свода руководящих указаний, методов, инструментов и подходов, таких как стандартные операционные процедуры, инструменты стратегического анализа, планирования и программирования, которые поощряют и обеспечивают согласованные и интегрированные подходы.
- Общая система мониторинга и оценки, которая позволяет совместное измерение и отчетность о прогрессе в направлении интеграции и согласованности; сильная и эффективная система горизонтальной подотчетности и усиление стимулов для руководства и персонала к совместной работе; а также усиление координации на глобальном, региональном и страновом уровнях, включая взаимное признание деловой практики агентств [6].

Тем не менее, при всех вышеозначенных элементах, остаются проблемы инвестиций во все основные компоненты системы ООН, интеграции в сфере руководства, анализа и планирования, программирования, финансирования, операций и координации на всех уровнях. Основная цель рассматриваемой концепции привести к четкому пониманию сравнительных преимуществ “функционирования как системы” через согласованные стратегии и тактики, и при наличии национальной ответственности и надзора над программами на страновом уровне. Поэтому приветствуются совместные инициативы в области политики и планирования, разработки и использовании инструментов совместного финансирования на всех уровнях; совместный мониторинг и оценка результатов и воздействия, включая оценку вклада коллективных усилий в достижение результатов в области развития на национальном, региональном и глобальном уровнях.

На современном этапе следует отметить более широкое использование стратегий совместного финансирования и инвестиций для содействия принятию согласованных ответных мер и совместное программирование, подкрепленное новыми руководящими принципами и стратегическими приоритетами Рамочной программы сотрудничества Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework - UNSDCF) в поддержку реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года [7].

Текущая Рамочная программа сотрудничества определяет работу системы ООН на 2021- 2025 года. Эти рамки основаны на достижениях прошлого сотрудничества и представляют собой совместное обязательство правительств и системы ООН работать в тесном партнерстве для достижения национальных приоритетов, сформулированных в Целях устойчивого развития (ЦУР) и международных обязательствах в области прав человека и трудовых прав.

Важно, что вышерассмотренная «теория изменений» не теряет своей актуальности и требует большего фокуса на управление изменениями и если системные перемены продвигать сложнее, приоритетным становится действие на страновом уровне.

В настоящее время Узбекистан также реализовывает задачи, определенные Рамочной программой, которые позволяют двигаться в направлении процветания, безопасности и устойчивости, способствуя общесистемному надзору, прозрачности, подотчетности и коллективному обучению. В тоже самое время правительство страны и организации ООН начали работу над планированием будущей рамочной программы сотрудничества на 2026-2030 гг. Ежегодно проводится общий страновой анализ (Common Country Analysis - CCA), инструмент, используемый системой ООН для оценки ситуации в области развития страны и выявления ключевых проблем развития, особенно в связи с ЦУР. Данный анализ служит основой для Рамочной программы сотрудничества и направляет деятельность ООН в области развития на страновом уровне. Фактически документ - коллективная оценка и анализ прогресса, пробелов, возможностей и критических компонентов в достижении Повестки дня на период до 2030 года.

Узбекистан находится на переломном этапе в своем стремлении к устойчивому развитию. Согласно последним проведенным консультациям между правительством страны и системой ООН, страновому анализу 2024 года, в дальнейшем основное внимание будет уделено углублению реформ, способствующих инклюзивному экономическому росту, совершенствованию управления и подотчетности, а также инвестированию в человеческий капитал и экологическую устойчивость. Внимание к наиболее уязвимым слоям населения, потребует постоянных усилий по сокращению неравенства, поощрению гендерного равенства, прав человека и решению экологических проблем. Следующий этап развития также потребует укрепления регионального сотрудничества, особенно в таких областях, как управление водными ресурсами, адаптация к климату, торговля и связь, для укрепления долгосрочной устойчивости и мира в Центральной Азии [8].

Узбекистан стремится к 2030 году стать страной с уровнем дохода выше среднего. Разработанная на основе общественных обсуждений и утвержденная 12 сентября 2023 года Стратегия “Узбекистан-2030” представляет собой комплексный план развития, включающий 100 основных задач по пяти приоритетным направлениям, которые в значительной степени согласуются и способствуют достижению национальных ЦУР:

- создание систем образования, здравоохранения и социальной защиты, полностью отвечающих потребностям населения и международным стандартам;
- вхождение в число стран с доходом выше среднего за счет стабильного экономического роста;
- обеспечение благоприятных экологических условий для населения;
- создание справедливого и современного государства, служащего народу;
- обеспечение суверенитета и безопасности страны [9].

Основываясь на уроках, извлеченных из предыдущей национальной стратегии действий на 2017-2021 годы, новая стратегия в большей степени ориентирована на результаты и предусматривает конкретные, амбициозные и поддающиеся измерению цели, такие как сокращение бедности, расширение охвата дошкольным образованием и высшим образованием и т.д. Другими сильными сторонами новой стратегии являются усиление

внимания к совершенствованию управления и демократических институтов, борьбе с коррупцией, развитию гражданского общества и свободы слова, децентрализации, поддержке развития сельских районов и устойчивое развитие с уделением особого внимания Аральскому морю, другим уязвимым регионам и окружающей среде.

Хотя в Стратегии прямо не упоминаются национальные ЦУР, ее приоритеты и цели в значительной степени согласуются с ними и должны внести значительный вклад в их достижение. Ключевой отправной точкой для лучшего согласования Стратегии с национальными рамками достижения ЦУР является роль Центра стратегии развития, которому в сотрудничестве с Координационным советом по реализации национальных ЦУР было поручено создать систему общественного мониторинга и ежегодного анализа Стратегии до 2030 года. Этот ежегодный обзор позволит оценить, насколько хорошо реформы согласуются с ЦУР, и обеспечит прозрачность и участие общественности в процессе реализации. [10].

Узбекистан продолжает демонстрировать твердую приверженность Повестке дня на период до 2030 года и достижению ЦУР. Наряду с национальным координационным советом по ЦУР – межведомственным правительственным учреждением, возглавляемым заместителем Премьер-министра, - мониторинг и реализация национальных ЦУР поддерживаются Парламентской комиссией по ЦУР, которая регулярно проводит публичные слушания о прогрессе и проблемах в реализации ЦУР с участием многих заинтересованных сторон включая общественные организации, а также ООН и других партнеров по развитию. [11].

В июле 2023 года страна представила свой второй добровольный национальный обзор (Voluntary National Review - VNR) прогресса в достижении ЦУР. Ключевые достижения включают экономический рост, несмотря на глобальные кризисы, расширение охвата образованием, улучшения в здравоохранении, а также усилия по обеспечению гендерного равенства и социальной интеграции. Страна также сосредоточила внимание на экологической устойчивости, взяв на себя обязательства по существенному сокращению выбросов и переходу к "зеленой" экономике, а также подчеркнула сохраняющиеся проблемы, связанные с демографическим ростом и продолжением структурных реформ в экономическом, административном, социальном и экологическом измерениях. Национальные обязательства по преобразованию ЦУР охватывают четыре ключевые области: экономические реформы, человеческий капитал, гендерное равенство и переход к "зеленой экономике" и в основном тесно связаны со Стратегией Узбекистана до 2030 года. [12].

Согласно глобальному отчету ПРООН "Integrated SDG Insights", Узбекистан находится на пути к достижению 50 (40%) национальных целей в области устойчивого развития. [13].

Заключение: «Теория изменений» системы ООН по ЦУР приобретает еще большее значение в контексте реализации Рамочной программы сотрудничества ООН в области устойчивого развития, а главное в ходе разработки новой программы на 2026-2030гг., которая должна учитывать современные условия трансформации международной экономической, социальной и политической системы, вызовы и одновременно возможности, которые стоят перед мировым сообществом в целом. На примере отдельной страны - Узбекистана можно проанализировать практические особенности управления изменениями.

Источники и литература::

1. United Nations (2015) Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. A/69/L.85, para 44; A/69/L.85, para 88. Available at: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030.pdf>

2. United Nations. (2019) Development Assistance Framework. Internal Guidance. 3 June. Available at: https://unsdg.un.org/sites/default/files/2019-10/UN-Cooperation-Framework-Internal-Guidance-Final-June-2019_1.pdf
3. United Nations Development Group A “Theory of Change” for the UN Development System to Function “As a System” for Relevance, Strategic Positioning and Results Summary Paper Version 1.0 26 January 2016 <https://unsdg.un.org/sites/default/files/Theory-of-Change-Summary-Paper-1.0-26-January-2016.pdf>
4. Anthony Alexander, Helen Walker, Izabela Delabre (2020) A Decision Theory Perspective on Wicked Problems, SDGs and Stakeholders: The Case of Deforestation// Journal of Business Ethics (2022) 180:975–995. DOI/10.1007/s10551-022-05198-8. Available at: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-022-05198-8#Bib1> [Access: 27.04.2025]
5. ECOSOC Member State dialogue. Available at <http://www.un.org/en/ecosoc/qcpr/index.shtml>
6. United Nations Development Group A “Theory of Change” for the UN Development System to Function “As a System” for Relevance, Strategic Positioning and Results Summary Paper Version 1.0 26 January 2016 <https://unsdg.un.org/sites/default/files/Theory-of-Change-Summary-Paper-1.0-26-January-2016.pdf>
7. United Nations Sustainable Development Cooperation Framework Guidance (2019) <https://unsdg.un.org/resources/united-nations-sustainable-development-cooperation-framework-guidance>
8. United Nations. Common Country Analysis: Uzbekistan (2024). <https://uzbekistan.un.org/sites/default/files/2025-01/Common%20Country%20Analysis%20Uzbekistan.pdf>
9. УП-158 от 11.09.2023 “О стратегии Узбекистан-2030” <https://lex.uz/docs/6600404>
10. УП-158 от 11.09.2023 “О стратегии Узбекистан-2030”, Пункт 8. <https://lex.uz/docs/6600404>
11. II Глобальный форум по межпарламентскому сотрудничеству в реализации Целей устойчивого развития, 30.11.2023. <https://senat.uz/ru/post/post-1579>
12. Voluntary National Reviews 2023. <https://hlpf.un.org/countries/uzbekistan/voluntary-national-reviews-2023>
13. Integrated SDG Insights: Uzbekistan. <https://sdgpush-insights.undp.org/reports/uzb>